

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 99–113

BIOAKTÍVNE LÁTKY VO VÍNE A ICH VPLYV NA ZDRAVIE BIOACTIVE SUBSTANCES IN WINE AND THEIR HEALTH EFFECTS

Peter Chlebo^{1, 3}, Zuzana Chlebová², Daniel Magula³

¹Ústav výživy a genomiky, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

²Výskumné centrum AgroBioTech, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

³Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, Zobor, n. o., Nitra

e-mail: peter.chlebo@hotmail.com

ABSTRAKT

Víno sprevádza človeka už tisícročia a v súčasnosti je fenoménom modernej doby, ale i prestíže. Zároveň je aj významnou nutričnou zložkou. Zvýšená konzumácia vína spôsobuje zdravotné ťažkosti a vznik a rozvoj závažných, dokonca aj život ohrozujúcich ochorení. Na druhej strane umiernená konzumácia vína môže mať pozitívny preventívny účinok na zdravie konzumentov, najmä čo sa týka kardiovaskulárnych ochorení. V súčasnosti sa vedú diskusie a polemiky o tom, či aj malé dávky vína môžu mať negatívny efekt na zdravie, ktorý nevyvážia ani benefity. Práca prináša prehľad jednotlivých možných účinkov konzumácie vína a to ako pozitívnych, tak i negatívnych účinkov týkajúcich sa kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, tráviaceho traktu a energetického príjmu. Záverom možno konštatovať, že iba umiernená konzumácia vína, čo znamená konzumáciu maximálne 2 nápojov denne pre mužov (teda 10–20 gramov čistého etanolu) alebo 1 nápoja denne pre ženy (teda 10 gramov čistého etanolu), môže prinášať benefit pre konzumenta. Taktiež je nutné konštatovať, že ani umiernenú konzumáciu vína nemožno odporúčať, ale možno ju tolerovať.

Kľúčové slová: víno; bioaktívne látky; resveratrol; kardiovaskulárne ochorenie; nádorové ochorenie; umiernená konzumácia vína; zdravie

ABSTRACT

Wine has accompanied man for millennia and it is currently a phenomenon of the modern times, as well as prestige. At the same time, it is also a nutritional component. An increased wine consumption causes health problems and the origin and the development of serious diseases, even life-threatening diseases. On the other hand, moderate consumption of wine can have a positive effect on the health of consumers, especially with regard to cardiovascular diseases. Currently, there are discussions and polemics whether even small doses of wine can have a negative effect on health which is not balanced by the benefits. The work provides an overview of the individual possible effects of wine consumption, both positive and negative effects related to the cardiovascular and the oncological diseases, the digestive tract and the energy intake. In conclusion, it can be concluded that only moderate consumption of wine, which means consuming a maximum of 2 drinks per day for men (i. e. 10–20 grams of pure ethanol) or 1 drink per day for women (i. e. 10 grams of pure ethanol) can bring benefits to the consumer. It is also necessary to state that even moderate consumption of wine cannot be recommended, but it can be tolerated.

Key words: wine; bioactive substances; resveratrol; cardiovascular disease; cancer disease; moderate wine consumption; health

ÚVOD

Víno sprevádza ľudí už od nepamäti. Vínna réva – *Vitis vinifera* (subsp. *Silvestris*) sa vyskytuje na Zemi už asi 50 miliónov rokov. Divoká réva sa začala kultivovať zhruba 10 000 rokov p. n. l. na východných brehoch Kaspického mora. Doklady o pestovaní vínnej révy prinášajú kresby z Egypta, ktoré sú staršie než 4 700 rokov. Prítomnosť génov pre alkoholdehydrogenázu svedčí o tom, že alkohol sa konzumuje už od počiatkov ľudskej histórie. Ľudia teda pijú víno už niekoľko tisíc rokov a to z jednoduchého dôvodu: pretože víno ľuďom chutí! Medzi vinármi je veľmi obľúbený Pasteurov citát: „*Jedlo bez vína je ako deň bez slnka*“.

V liečivé účinky vína ľudia verili už oddávna a s vínom sa spája množstvo zaručených receptov na posilnenie zdravia, napríklad v epištole sv. Pavla k Timoteovi môžeme čítať: „*Nepi už viac vodu, ale víno skromne užívaj pre svoj žalúdok a časté ochorenia svoje*“. Verilo sa, že primiešavanie vína do vody má priaznivý efekt na zabránenie vzniku črevných infekcií. Alkohol sa tiež označoval ako *aqua vitae* – živá voda. Aj starogrécky názov pre víno „nektar“ znamená v preklade „uniknúť smrti“. Súčasný záujem lekárov o víno nie je náhodný, ale založený na pozorovaní zdravotného stavu ľudí konzumujúcich pravidelne víno v porovnaní s abstinentmi.

Zdravotné účinky umiernennej konzumácie vína

Na otázku „*Prečo ľudia pijú víno?*“ by sme dostali mnoho rôznorodých odpovedí, ale asi tá najčastejšia a asi aj najreálnejšia odpoveď by bola tá, že ľudia pijú víno preto, lebo im chutí. No počas asi 10 000 rokov, čo ľudia pili a pijú fermentované nápoje, sa dohadujú aj o ich zásluhách a nedostatkoch. Diskusia sa stále točí dokola a živo sa diskutuje o tom, či je alkohol pre naše zdravie dobrý alebo zlý. Už Hippokrates vyslovil vetu, že každá potravinu môže byť ako jedom, tak i liekom, záleží iba na dávke v akej ju užijeme. A toto plne platí aj o víne. Možno konštatovať, že alkohol je ako tonikum, tak aj jed zároveň. Rozdiel spočíva hlavne v dávke. Umiernené pitie sa javí ako zdraviu prospešné pre srdce a obehový systém a pravdepodobne chráni pred cukrovkou 2. typu a žľčovými kameňmi.

Už v roku 1786 opísal Heberden dobrý vplyv pitia vína pri bolestiach srdca. V roku 1819 sa zjavuje názor, že víno môže priaznivo pôsobiť proti vzniku aterosklerózy a infarktu myokardu. Rovnako i írsky patológ Samuel Black pre-

ukázal, že zatiaľ čo v Írsku, kde nepijú víno ale whisky, je vyšší počet úmrtí na infarkt myokardu ako vo Francúzsku a v Stredomorí, kde ho prakticky nepoznajú. V roku 1979 vyšla prvá zásadná prelomová práca A. Selwyn St. Lege-
ra, ktorá zistila, že existuje jednoznačný vzťah medzi pitím vína a úmrtnosťou na infarkt myokardu. Z tejto práce vyplýva, že úmrtnosť na infarkt myokardu výrazne klesala v tých krajinách, v ktorých sa konzumovalo víno v množstve od 25 ml do 160 ml denne. Najlepší efekt proti vzniku infarktu myokardu malo víno, horší iné alkoholy a prakticky žiadny pivo.

Framinghamská štúdia ukázala, že konzumenti alkoholu mali o 80 % menej infarktov myokardu, ako tí, čo nepili vôbec alebo pili iba nepatrné množstvá alkoholu. Rozsiahla štúdia koronárnych angiografií v r. 1982 ukázala menší počet uzáverov koronárnych artérií pri pití 5.7 až 17.1 g alkoholu denne oproti abstinentom.

Štúdia u 51 000 zdravotníkov preukázala pokles rizika vzniku infarktu myokardu na polovicu rizika u abstinentov pri konzumácii viac ako 30 g alkoholu denne. Pri spotrebe väčšej ako 50 g denne kleslo riziko infarktu myokardu až takmer o 60 %. Významnú úlohu hrala frekvencia pitia. Zníženie vzniku rizika infarktu myokardu bolo väčšie u mužov, ktorí pili častejšie, ako u tých, ktorí pili menej často, ba dokonca iba raz za týždeň. Ďalší dlhodobý výskum, trvajúci 13 rokov, ktorý zahrňoval viac než 12 000 britských lekárov, zistil, že najnižšie hodnoty úmrtnosti na infarkt myokardu dosiahla tá skupina lekárov, ktorí pili denne približne 30 g alkoholu. Štúdia urobená vo Francúzsku preukázala, že pri 12 ročnom sledovaní 34 000 mužov bola zaznamenaná znížená úmrtnosť na infarkt myokardu o 30 % u tých mužov, ktorí konzumovali 48 g alkoholu denne prevažne vo forme vína. V Dánsku prebiehala štúdia, pri ktorej sledovali životný štýl 13 000 osôb. Tí, ktorí pili víno, umierali o 60 % menej často na srdcový infarkt či náhlu cievnu mozgovú príhodu a na iné ochorenia o 50 % menej ako ostatní, teda tí, ktorí nepili víno (G r o n b a e k, 1995).

Začiatkom 90. rokov opísal dr. Serge R e n a u d (1992) jav, ktorý nazval francúzsky paradox. Stručne ho možno charakterizovať takto: Francúzi veľmi nedbajú na životosprávu, necvičia, veľa fajčia, jedia tučné jedlá obsahujúce živočíšny tuk, ale napriek tomu majú v priemere najmenej infarktov na svete. Renaud je presvedčený, že je to tým, že Francúzi pijú veľa vína, najmä červeného a hlavne k jedlu a kategoricky tvrdí: „*víno a najmä červené víno, poskytuje telu asi o 30–40 % väčšiu ochranu pred choroba-*

mi ako iný alkohol. Dva až tri poháriky vína denne k jedlu, kedy sa víno dostáva do tela v správnej dobe, sú naprosto v poriadku a na mieste“. Podľa francúzskeho Národného inštitútu pre zdravie a lekárskeho výskumu znižuje umiernená konzumácia alkoholu riziko koronárnych srdcových chorôb až o 50 %. Táto štúdia tiež ukázala, že vo Francúzsku je nielen menej úmrtí na infarkt myokardu, ale i podiel úmrtí v dôsledku kôrnatenia tepien je oproti USA polovičný.

Za látku, ktorá je najviac zodpovedná za liečivé účinky vína sa považoval resveratrol. Resveratrol sa vo víne nevyskytuje vo vysokých koncentráciách, ale je to v súčasnosti najviac spomínaný polyfenol. Je syntetizovaný v hrozne ako odpoveď na mikróbovú infekciu alebo stres. Vytvára sa tiež po chemickom ošetrovaní s použitím herbicídov alebo fungicídov. Rovnako sa tvorí aj ako odpoveď pri vystavení rastliny UV žiareniu (G e r o g i a n n a k i - C h r i s t o p o u l o u, 2006; P a v l o u š e k, 2005). Vo viniči hroznorodom sa resveratrol tvorí v šupkách a stresom sa jeho obsah zvyšuje (K y s e l á k o v á, 2003). V bobuliach modrých odrôd je to $1 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ a v bobuliach bielych $0,1 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$. Jeho obsah sa zvyšuje aj v priebehu zrenia až na $20 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ (K o p e c, 1999), pričom 2 dcl vína obsahujú približne $600 \mu\text{g}$ resveratrolu. Jeho priemerný denný príjem v bežných potravinách je asi $200\text{--}600 \mu\text{g}$ [23]. V hrozne sú najmenej štyri formy resveratrolu: trans- a cis-resveratrol a jeho glukozid trans- a cis-piceid (E d e r, 2001). Obsah resveratrolu vo víne je ovplyvňovaný mnohými faktormi v závislosti od druhu odrody a hlavne od ročníka. Dôležitým faktorom je aj výrobný proces (C l a r e, 2004; V i l l a n o, 2006) a krajina pôvodu.

Netzel a spolupracovníci (2003) stanovili celkovú koncentráciu resveratrolu so všetkými jeho formami. Priemerná koncentrácia v nemeckých vínach dosahovala hodnotu $17,2 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$, čo je doposiaľ najvyššia doteraz publikovaná hodnota. Je možné, že táto výborná koncentrácia bola dosiahnutá vďaka dobre zvolenej technológii výroby vína. B a p t i s t a a spolupracovníci (2002) porovnávali portugalské vína s vínami z Azorských ostrovov. Priemerná koncentrácia resveratrolu sa pohybovala v rozmedzí $3\text{--}8,1 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ až $19,7 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$.

Kerry a Abbey (1997) zisťovali obsah resveratrolu v japonských vínach a zaznamenali tam priemerné koncentrácie v červených vínach $4,37 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ a vo vínach bielych len $0,68 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$. Je však zrejmé, že vína vyrobené z odrôd Pinot noir, Merlot a Zweigeltrebe dosahujú vysoký obsah resveratrolu (T o m e r a, 1999). V našich vínach

sa taktiež nachádzajú vysoké hodnoty antioxidačných látok, predovšetkým resveratrolu (S l e z á k, 2003). Osobitné postavenie medzi slovenskými vínami má tokajské víno. Tokajské víno je žltohnedej farby, jasné, priehľadné a má charakteristický buket a chuť. O tokajské a jeho účinky na ľudský organizmus sa už v minulosti zaujímali rôzni lekári. Už P a r a c e l s u s okolo roku 1520 navštívil Tokajskú oblasť, lebo sa chcel presvedčiť o prítomnosti zlata v tokajskom víne. Dnes však už vieme, že zlatú farbu tohoto vína spôsobujú flavóny. V akej miere bolo rozšírené liečenie vínom, najmä tokajským, nám hovorí kniha „Chirurg“ napísaná v rokoch 1650–1678 uložená v Tokajskom múzeu v Tokaji (Maďarsko), ktorá uvádza 1960 druhov liečby ľudí a zvierat, z ktorých v každej tretej liečbe základnou surovinou bolo tokajské víno.

Óri Fülöp Gábor v latinčine vydanom diele od Dercsenyi Jánosa „O výrobe, kvasení a čistení tokajského vína“ píše: „Terajšie alkoholicky silné tokajské vína (z roku 1788, 1790 a 1793) bachratých ľudí osviežia a na prácu schopných ich učinia“. Osobný lekár Márie Terézie Sweeten pre cisárovnú predpisoval na každý deň tokajské víno, čo ona i prísne dodržiavala, ba aj jej papagáje pili tokajské víno. V roku 1909 bolo tokajské víno s názvom „*Vinum tokajense passum*“ zahrnuté do tretieho vydania Viedenského liekopisu v roku 1909, podľa ktorého trojputňové víno obsahovalo 13 až 18% alkoholu a 9 gramov suchého výťažku na liter.

Anna Gvozďáková, z Farmakobiochemického laboratória LF UK Bratislava v roku 1995 vykonala odbornú expertízu tokajských vín na antioxidačnú kapacitu a životne dôležité minerálne látky. Z výsledkov práce vyplýva, že prirodzená antioxidačná kapacita je zabezpečená prítomnosťou lapačov kyslíkových radikálov v bunkách, ako je vitamín E, vitamín C, β -karotén, superoxidodismutáza, kataláza, glutatiónperoxidáza a iné. Kardioprotektívny účinok vín spôsobujú niektoré prírodné látky a nízky obsah alkoholu v nich. Je treba zdôrazniť, že hladiny SOD (superoxiddismutázy) a CAT (katalázy) sú v tokajských vínach nositeľmi antioxidačných vlastností. Konkrétne v tokajskom Furminte je obsah CAT $809 \mu\text{kat} \cdot \text{L}^{-1}$ a SOD $74\,000 \text{ IU} \cdot \text{L}^{-1}$.

V štúdiu Molnára a spolupracovníkov (2001) sa sledovali účinky celoživotného pitia rôznych koncentrácií tokajského vína a vody potkanmi a zistilo sa, že celoživotný príjem čistého tokajského vína (Furmint) s preukázanou antioxidačnou kapacitou štatisticky významne ($P < 0,05$) predĺži život laboratórnych zvierat oproti kontrolnej skupi-

ne konzumujúcej len vodu. Glukózo-tolerančné testy, ako aj test s BCB boli najlepšie v skupine, ktorá užívala tokajské víno a preživala najdlhšie (priemerne 831 dní), čo v prepočte na ľudský vek predstavuje asi 85 rokov, ale najdlhšie žijúce zviera uhynulo až po 1095 dňoch, čo by v prepočte na ľudský vek znamenalo 110 až 120 rokov. Zvieratá zaťažené fyzicko-psychickým stresom neprospevali, ale užívanie tokajského vína tento chronický stres neprehlbovalo, skôr eliminoval vegetatívne reakcie zvierat prejavujúcich sa nepokojom, samovoľným močením a odchodom trusu. Nepôsobil sumačne ako škodlivý faktor spolu s ďalšími škodlivosťami. Nutné je však poznamenať, že pri stúpaním dávok tokajského vína zvieratám, dochádza ku štatisticky významnému ($P < 0,001$) skráteniu ich života.

K podobným výsledkom dospeli i Šulc a spolupracovníci (2006), keď v marci bola vo Vínarskom obzore publikovaná ich práca. V experimente bolo potkanom podávané Burgundské červené (roč. 2004) z mliečnej oblasti. Antioxidačná kapacita v krvnej plazme bola stanovená za použitia tzv. ABTS-testu. Z hľadiska laboratórneho potkana trvala táto štúdia 12,5 % jeho života (priemerná doba života potkana sú dva roky), čo zaraďuje túto štúdiu medzi dlhodobé a môžeme teda hovoriť o chronickom podávaní vína na zdravé zviera. Zistilo sa, že v sledovanej skupine došlo k zvýšeniu antioxidačnej kapacity krvnej plazmy potkanov o 6–12 % v porovnaní s kontrolnou skupinou. Antioxidačná aktivita krvnej plazmy dosiahla najvyšší účinok pri druhom meraní (po 42 dňoch od začiatku experimentu), čo dokazuje, že požadovaný účinok zvýšenia antioxidačnej aktivity sa prejaví až po dlhšom pravidelnom podávaní vína.

Zjavujú sa však i práce, ktoré hodnotia pitie vína veľmi kriticky. I keď v podstate taktiež potvrdzujú preventívne účinky pitia malých dávok vína na kardiovaskulárny systém, poukazujú i na jeho možné škodlivé účinky.

Francúzska spoločnosť pre aterosklerózu (NSFA) prednedávnom zverejnila novú štúdiu týkajúcu sa vzťahu alkoholu a kardiovaskulárnych chorôb. Autor – kardiológ prof. Jaques Bonnet – vychádzal z faktu, že povedomie o tzv. francúzskom parodoxe je dnes vo verejnosti natoľko rozšírené, že sa otázky odporúčanej konzumácie alkoholu stali denným chlebom lekárov zaoberajúcich sa chorobami ciev a srdca. Prof. Bonnet najprv vo svojej práci upozorňuje na škodlivé účinky alkoholu. Ťažkých pijanov napríklad častejšie postihuje náhla cievna mozgová príhoda na podklade mozgovej hemorágie. Nové práce však ukazujú,

že umiernení konzumenti vykazujú rovnaké riziko krvácania do mozgu ako abstinenti. Kardiológovia vedia, že alkohol (zvlášť, keď nie je konzumovaný s jedlom) zvyšuje krvný tlak. Viac než dva poháriky vína denne nepriaznivo ovplyvňujú výskyt srdcových dysrýmií. Napriek tomu však prof. Bonnet tvrdí, že alkohol je zdraviu prospešný. Podľa údajov NSFA primeraný príjem alkoholu – najmä vína – chráni konzumentov pred výskytom kardiovaskulárnych chorôb a znižuje riziko kognitívnych porúch (napr. Alzheimerovej demencie). V práci uzatvára: „Konzumácia alkoholu, najmä však vína, chráni konzumentov pred kardiovaskulárnymi chorobami, pokiaľ pijú súčasne s jedlom a primerane (0,25 l/24 h).“

Aj samotný francúzsky paradox je v poslednej dobe taktiež podrobený viacerým kritikám a boli robené viaceré štúdie, ktoré mali potvrdiť alebo vyvrátiť tento paradox. V roku 1997 uviedli vedci z Northwestern University Medical School v Chicagu, že resveratrol napodobňuje niektoré účinky estrogénu a tým sa vysvetľuje kľúčová úloha resveratrolu v porovnaní s inými látkami vo víne. Peter Kopp (1998) z rovnakej univerzity napísal úvodník do časopisu Eur. J. Endocrinol. s nadpisom „Resveratrol and phytoestrogen found in red wine. A possible explanation for the conundrum of the «French paradox»?“ Tento úvodník na podporu kolegov urobil z resveratrolu evegren a odvtedy bol citovaný najmenej v 60 vedeckých štúdiách vysvetľujúcich francúzsky paradox.

George Soleas (1997a, b) publikoval George Soleas podrobné analýzy známych účinkov resveratrolu v časopise Clin Biochem pod názvom *Resveratrol: a molecule whose time has come? And gone? (Resveratrol: molekula, ktorej čas prišiel a skončil?)*. Z článku možno usúdiť, že Soleas veľmi neverí na kľúčovú úlohu resveratrolu zodpovedajúcu za francúzsky paradox. Naproti tomu v štúdiu vedcov z Harvardskej univerzity v Bostone uverejnenej v časopise Nature v r. 2006, Baur a jeho tím pod vedením prof. Sinclaira (2006) analyzoval vplyv resveratrolu na troch skupinách myší:

1. skupina myší dostávala zvyčajnú stravu,
2. skupina myší dostávala vysoko energetickú stravu
3. skupina myší dostávala vysoko energetickú stravu, ale aj s prídavkom resveratrolu.

Z výsledkov štúdie vyplýva, že keď dosiahli myši vek 114 týždňov, 58 % z obéznych myší umrelo. Zo skupín 1. a 3. umrelo len 42 % myší. V záveroch tejto štúdie je konštatované, že: „po 6. mesiacoch resveratrol zabránil

väčšine negatívnych účinkov vysoko energetickej diéty“, povedal Rafael de Cabo, spoluautor štúdie z Národného inštitútu starnutia v USA. Výskum však pokračuje ďalej, resveratrol zatiaľ dokázal predĺžiť život myši len o 10–20 %, mali však zdravšiu pečeň, nižšiu koncentráciu cukru v krvi a boli aktívnejšie. „Skutočnou udalosťou by bolo, keby niekto dokázal, že resveratrol má rovnaké účinky aj u ľudí“, týmito slovami uzavrel prof. Sinclair svoju štúdiu (Baur et al., 2006).

Natíska sa tu teda možnosť prevencie vzniku a rozvoja civilizačných chorôb pomocou užívanie extraktov vína obsahujúcich resveratrol. Avšak prof. Cordery (2007) vo svojej knihe „Vino ako liek“ (*The Wine Diet*) napísal: „Z pohľadu zdravotných účinkov znamenajú kapsule s extraktom z červeného vína najsmiešnejší produkt, ktorý som analyzoval. V Európe a v USA sa predáva niekoľko vínných extraktov ako nealkoholická verzia vína. Nemyslím si, že sa jedná o dobrú voľbu. Pri každej analyzovanej vzorke sa nachádzalo v každej kapsule množstvo procyanidínov porovnateľné s ich množstvom v polovici čajovej lyžičky vína bohatého na procyanidíny. Za cenu 30 kapsúl si môžete kúpiť fľašu kvalitného vína a pitie dokonca len jednej lyžičky denne je lepšou voľbou než jedna kapsula“. Prof. Roger Cordery si tiež položil otázku, či sú všetky francúzske vína zdravé pre srdce alebo či sa tento jav týka iba určitých oblastí Francúzska. Analyzoval vína z oblastí Gers z juhozápadnej časti Francúzska a zistil, že francúzsky paradox sa týka hlavne tejto oblasti, pretože v oblasti Gers žije dvakrát toľko mužov vo veku 90 a viac rokov, než je francúzsky celoštátny priemer (obr. 3 a 4). Vína z tejto oblasti (základom vín je odroda Tannat) obsahovali najvyššie koncentrácie procyanidínov.

Aký je teda mechanizmus priaznivého pôsobenia vína? Možno ho vysvetliť nasledovnými aspektmi: konzumenti vína vedú obvykle zdravší životný štýl než konzumenti iných alkoholických nápojov, prírnaný príjem alkoholu tiež znižuje stres a tým i riziko vzniku infarktu myokardu, najdôležitejším aspektom je priaznivé ovplyvnenie koncentrácií cholesterolu, najmä zvýšenie koncentrácie HDL cholesterolu a zníženie LDL cholesterolu, ďalej je to antitrombotický efekt znížením plazmatického fibrinogénu, zvýšením fibrinolytickej aktivity a znížením aktivity krvných doštičiek. Antioxidačný efekt fenolových látok, ktorý je daný ich redoxnými vlastnosťami, ktoré bránia vzniku a rozvoju oxidačného stresu. Dochádza i pozitívne ovplyvneniu koncentrácií HbA1C (glykovaného hemo-

globínu). Prítomné je i zvýšenie NO, čo má ochranný efekt na srdce znížením jeho kotraktility, znížením koronárnej rezistencie a spotreby kyslíka.

Vino je posledné desaťročia predmetom rôznych štúdií, pričom sa nesleduje len krátkodobý, ale aj dlhodobý efekt konzumácie vo vzťahu k rôznym ochoreniam. Mnohé z týchto štúdií nielenže naznačujú, ale dokonca aj potvrdzujú priaznivejšie účinky vína na zdravie človeka oproti iným alkoholickým nápojom.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že červené víno sa vyznačuje regulačným efektom zasahujúcim pozitívne do metabolizmu bielkovín, cukrov, tukov a minerálov. Zistili sme, že už aj krátkodobá (3-týždňová) konzumácia vína pozitívne ovplyvňuje metabolizmus cholesterolu, triglyceridov, LDL, HDL a zabezpečuje určitý nárast spoločnej generálnej antioxidačnej kapacity krvného séra. Dôležité je však aj zistenie, že pre dosiahnutie zvýšenia antioxidačného statusu postačuje aj 3-týždňová konzumácia kvalitného červeného vína. V príspevku predkladáme prehľad účinkov pitia vína a antioxidantov na ľudský organizmus a to či už pozitívne alebo negatívne účinky na zdravie ľudí. Taktiež v príspevku prinášame i čiastkové výsledky nášho sledovania vplyvu krátkodobej konzumácie určených dávok červeného vína na biochemické ukazovatele krvného séra. Zo zistených hodnôt vyplýva, že už aj krátkodobá 3-týždňová konzumácia odporúčaných dávok vína má priaznivý vplyv na ľudský organizmus, hlavne vo vzťahu ku kardiovaskulárnym ochoreniam. Zaznamenali sme pokles hladín významných rizikových faktorov týchto ochorení, najmä celkového cholesterolu, triglyceridov a LDL. Nemenej dôležité je aj zistenie, že antioxidačne pôsobiace látky prítomné vo víne dokážu už po 3-týždňovom užívaní doporučeného množstva alkoholu zvýšiť celkový antioxidačný status krvi človeka, ktorý je potrebný pre zachovanie stability oxidačných a antioxidačných procesov prebiehajúcich v organizme a v boji proti oxidačnému stresu a dôsledkom toxického pôsobenia voľných radikálov.

V poslednej dobe sa stále viac objavujú titulky, ktoré hovoria o tom, že žiadne množstvo alkoholu nie je bezpečné. Čo robiť s týmito tvrdeniami? Analýza globálneho vplyvu alkoholu na úrazy a choroby z roku 2018 uverejnená v časopise *The Lancet* dospela k záveru, že ani mierne pitie nie je pre zdravie bezpečné a riziká prevažujú nad potenciálnymi výhodami (Murray et al., 2018). Podľa doktora Waltera Willetta, profesora epidemiológie a výživy na Harvard T. H. Chan School of Public Health, môže

byť „zavádzajúce“, keď sa pri hodnotení rizika alkoholu spája celý svet. V rozhovore pre časopis TIME prof. Willett uviedol, že hoci „nie je pochýb“ o tom, že nadmerné pitie je škodlivé, existuje veľa údajov podporujúcich výhody umierneného pitia a zostáva na rozhodnutí, ktoré by sa malo určiť na individuálnej úrovni: „Existujú riziká a výhody, a myslím si, že je dôležité mať o všetkých tie najlepšie informácie a prísť na nejaké osobné rozhodnutia a zapojiť do tohto procesu aj svojho lekára“, hovorí prof. W i l l e t t.

Prínosy umiernenej konzumácie vína na zdravie ľudí boli mnohokrát študované počas posledných desaťročí, najskôr v pozorovacích štúdiách a neskôr v experimentálnych podmienkach a randomizovaných kontrolovaných štúdiách. Boli zistené pravdepodobné biologické procesy vysvetľujúce benefity pre zdravie, ktoré zahŕňajú antioxidačné, lipidové a protizápalové účinky. Verí sa, že alkoholické aj polyfenolové zložky vína prispievajú k týmto priaznivým účinkom. Aj keď niekoľko z týchto štúdií preukázalo ochrannú súvislosť medzi umierneným pitím a kardiovaskulárnymi ochoreniami, aterosklerózou, hypertenziou, určitými typmi rakoviny, cukrovkou 2. typu, neurologickými poruchami a metabolickým syndrómom, neexistujú presvedčivé odporúčania týkajúce sa umiernenej konzumácie vína. Napriek tomu sa navrhuje, aby lekár a pacient diskutovali o konzumácii alkoholu. V štúdií „CASCADE (CARDIOVASCULAR DIABETES & ETHANOL)“ bolo randomizovaných 224 abstinentov s diabetom 2. typu, ktorí konzumovali červené víno, biele víno alebo minerálnu vodu dva roky. Po sumarizácii výsledkov a zhodnotení predchádzajúcich zistení, možno konštatovať, že nové dôkazy týkajúce sa rozdielnych účinkov konzumácie vína medzi mužmi a ženami. Ďalej možno konštatovať, že zahájenie umiernenej konzumácie alkoholu u dobre kontrolovaných osôb s diabetom 2. typu je zjavne bezpečné, pokiaľ ide o zmeny srdca a variabilitu rýchlosti a tvorby aterosklerotických karotických plakov. Na druhej strane sú známe aj zistenia o negatívnych účinkoch konzumácie alkoholu (G e p n e r, Y. a kol., 2015). Aj napriek týmto významným zisteniam sa dodnes diskutuje o pozitívnych i negatívnych účinkoch konzumácie vína (vzhľadom na obsah alkoholu) a predmetom mnohých diskusií je aj otázka týkajúca sa červeného a bieleho vína, ktoré z nich je vhodnejšie, menej škodlivé a pre ľudský organizmus prospešnejšie. Prevláda názor, že červené vína sú v porovnaní s bielymi zdravšie a účinnejšie, hlavne v súvislosti s ochranou organizmu pred účinkami voľných radikálov. Dôvodom tejto prisudzovanej

nadradenosti červených vín sú rozdiely v zložení a obsahu antioxidačne pôsobiacich látok. Červené vína vyrábané odlišnou technológiou (súčasťou je macerácia šupiek) obsahujú niekoľkonásobne vyššie koncentrácie niektorých dôležitých, antioxidačne pôsobiacich látok. Ide predovšetkým o polyfenoly, ktorých zdrojom je hlavne šupka. Víno, zvlášť červené, je komplexným nápojom, a je ťažké jednoznačne určiť, ktoré komponenty sú zodpovedné za jeho benefičné účinky na ľudský organizmus. Jednoznačne je však isté, že víno vďačí za svoje vlastnosti synergickému pôsobeniu alkoholu a nealkoholických zložiek – polyfenolov (B a s t i a n e t t o, 2002).

Je ťažké určiť, ktorý z alkoholických nápojov má najpriaznivejšie účinky na zdravie ľudí. Len polovica z alkoholikov, ktorí užívajú pomerne veľké množstvá alkoholu, inklinujú k jednému typu nápoja. Práve preferencia vína môže byť rozhodujúcim faktorom, vplyvujúcim na profil kardiovaskulárneho rizika v porovnaní s ostatnými nápojmi. K l a t s k y, A r m s t r o n g, K i p p (1990) uvádzajú, že jedinci, preferujúci konzumáciu vína, majú lepší životný štýl, lepší profil kardiovaskulárneho rizika, menej fajčia a sú vzdelanejší. G r o n b a e k et al. (1995) vo svojej práci odhalili, že celková úmrtnosť bola priaznivejšie ovplyvňovaná konzumáciou vína než iných alkoholických nápojov.

Dnes už ale niet pochybností o tom, že červené, ako aj biele vína, majú vďaka svojmu zloženiu určitú antioxidačnú kapacitu, pomocou ktorej chránia organizmus pred škodlivým pôsobením tak exogénnych, ako aj endogénnych faktorov. Nakoľko starnutie a väčšina patologických procesov prebiehajúcich v organizme sa spája s nadbytočnou tvorbou a hromadením toxických voľných radikálov (Ď u r a č k o v á et al., 1997, 1998), antioxidačné vlastnosti vín sa opäť dostávajú do popredia a sú zaujímavé a dôležité, pretože môžu byť využité na zhášanie voľných radikálov, najmä pri patologických stavoch odvodených od ich negatívneho pôsobenia. Vytvorenie podmienok zabraňujúcich nadbytočnú tvorbu a hromadenie toxických voľných radikálov sa stáva základom jednak pri profylaxii a jednak pri zvyšovaní efektivity liečby civilizačných ochorení, vrátane kardiovaskulárnych ochorení. Tie sú najčastejšou príčinou smrti a majú najvýznamnejší negatívny vplyv na chorobnosť a úmrtnosť populácie vo väčšine európskych krajín. Hlavnou príčinou kardiovaskulárnych ochorení a vysokej úmrtnosti v rozvinutých krajinách sveta je ateroskleróza cievnej steny a jej komplikácie (J u r k o v i č o v á, 2005). K rizikovým faktorom aterosklerózy a srdcového infarktu

patria predovšetkým vysoká hladina celkového cholesterolu v krvi, ale najmä hladina cholesterolu naviazaného na lipoproteíny s nízkou a veľmi nízkou hustotou, vysoká hladina triglyceridov, zvýšený krvný tlak, zvýšená hladina cukru v krvi a nízke hladiny HDL.

Zdravotné účinky vína možno zhrnúť do 3 oblastí:

1. antisklerotický efekt – spomaľovanie aterosklerotických a trombotických zmien vplyvom polyfenolových extraktov červeného vína (V o j t e k o v á, 2006); fenolové látky znižujú oxidáciu LDL cholesterolu v krvnej plazme a týmto spôsobom účinkujú proti rozvoju aterosklerózy; víno núti pečeň produkovať viac „dobrého“ HDL cholesterolu, ktorý funguje ako zberač odpadov a zo stien krvného systému odstraňuje „zlý“ LDL cholesterol; oxidovaná forma LDL je odstraňovaná vďaka antioxidačným vlastnostiam vína, ktoré potláčajú naviazanie zlého cholesterolu na steny ciev; víno užívané počas jedla obmedzuje intenzitu koagulácie krvi, ktorá predstavuje posledný úder pri infarktoch; víno tak zlepšuje stav krvných ciev a ich stien, napomáha ich priepustnosti a zamedzuje ich abnormálnemu rastu (M a l í k, H r o n s k ý, L i p t á k o v á, 1999);
2. antioxidačný účinok – chráni organizmus pred nadmernou tvorbou voľných kyslíkových radikálov, ktoré sa podieľajú na vývoji a vzniku kardiovaskulárnych, onkologických a reumatických ochorení; flavonoidy vo víne sú desaťnásobne účinnejšie ako vitamín E; červené víno zvyšuje antioxidačnú kapacitu u ľudí a redukuje citlivosť plazmy na lipidovú peroxidáciu (B e l l e v i l l e, 2002);
3. antikarcinogénne účinky – katechín a epikatechín ako zložky vínných tanínov inhibovali napríklad chemický indukovanú rakovinu hrubého čreva. Podľa niektorých zistení červené a biele vína redukovávajú pôsobenie pľúcnych a pečeneňových adenómov spôsobených vysokou hladinou prirodzeného karcinómu – etylkarbamátu (V o j t e k o v á, 2006); víno tiež znižuje riziko tvorby žalúdočných vredov, gastritídy a rakoviny žalúdka (M a l í k, H r o n s k ý, L i p t á k o v á, 1999).

Negatíva konzumácie alkoholu

Nie každý, kto rád pije alkohol, sa zastaví iba pri jednom poháriku. Zatiaľ čo veľa ľudí pije s mierou, nájde sa mnoho

ľudí, ktorí nie. Nadmerné pitie môže zanechať na ľudskom tele daň. Nadmerné pitie môže poškodiť pečeň a srdce, konkrétne môže spôsobiť zápal pečene (alkoholickú hepatitídu) a viesť k zjazveniu pečene (cirhóze), čo je potenciálne smrteľné ochorenie. Môže zvýšiť krvný tlak a poškodiť srdcový sval (alkoholické kardiomyopatie). Ovplyvňuje hladinu lipidov (cholesterol a triglyceridy) a inzulínu v krvi, ako aj zápaly a zrážanie krvi. Užívanie nadmerného množstva alkoholu bolo tiež spojené s niekoľkými druhmi rakoviny. Svetový fond pre výskum rakoviny a Americký inštitút pre výskum rakoviny naznačujú, že existujú presvedčivé dôkazy o spojitosti alkoholu s rakovinou úst, hltana, hrtana, pažeráka, prsníka, pečene, hrubého čreva a konečníka (kollektálny karcinóm). Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny dospela k záveru, že etanol v alkohole aj acetaldehyd, metabolit vznikajúca pri odbúravaní etanolu, sú pre človeka vo vysokých množstvách karcinogénne. Riziko sa znásobuje u konzumentov alkoholu, ktorí tiež fajčia tabakové výrobky alebo majú nesprávnu stravu. Nadmerné pitie je však hlavnou príčinou smrti, ktorej sa dá vo väčšine prípadov predísť. Podľa správy z 10. USA kongresu o alkohole a zdraví je napríklad len v USA alkohol prítomný asi u polovice smrteľných dopravných nehôd. Nadmerné pitie môže poškodiť aj ešte nenarodené dieťa, prispieť k depresiám a násilium a narušiť vzťahy. U ľudí tiež mení tiež náladu, ich koncentráciu a koordináciu.

Problémové pitie sa dotýka nielen samotných konzumentov, ale aj ich rodín, priateľov a komunit. Podľa amerického Národného ústavu pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus a ďalších drog boli zistené viaceré konštatovania. V roku 2014 bolo asi 61 miliónov Američanov klasifikovaných ako nadmerných požívateľov alkoholu (5 alebo viac nápojov pri tej istej príležitosti najmenej raz za mesiac) a 16 miliónov ako ťažkých používateľov alkoholu (5 alebo viac nápojov pri tej istej príležitosti 5 a viac dní). Alkohol hrá úlohu v jednom z troch prípadov násilnej trestnej činnosti. V roku 2015 zomrelo pri automobilových nehodách, pri ktorých asistoval alkohol, viac ako 10 000 ľudí. Zneužívanie alkoholu stojí ročne asi 249 miliárd dolárov. Aj mierne pitie alkoholu prináša určité riziká. Alkohol môže narušiť spánok a môže narušiť aj schopnosť mať lepší úsudok. Alkohol interaguje potenciálne nebezpečným spôsobom s rôznymi liekmi, vrátane acetaminofénu, antidepresív, antikonvulzív, liekov proti bolesti a sedatív. Je tiež návykové, najmä pre ľudí s rodinnou anamnézou alkoholizmu.

Umiernené pitie alkoholu

Ako zdraviu prospešná sa zdá umiernená konzumácia alkoholu. Avšak voľné používanie výrazov „umiernený“ a „nápoj“ podporilo množstvo v súčasnosti prebiehajúcich diskusií o vplyve alkoholu na zdravie. V niektorých štúdiách sa výraz „umiernené pitie“ vzťahuje na menej ako 1 nápoj denne, zatiaľ čo v iných to znamená až 3–4 nápoje denne. To, čo predstavuje „1 nápoj“, je tiež dosť nejasné. V skutočnosti ani medzi výskumníkmi v oblasti alkoholu neexistuje všeobecne uznávaná štandardná definícia 1 nápoja. Podľa K l o n e r a a R e z k a l l a (2007) sa v USA za 1 nápoj zvyčajne považuje 12 uncí piva, 5 uncí vína alebo 1 unca tvrdého alkoholu (za tvrdý alkohol sa považuje gin alebo whisky), pričom každý z týchto nápojov obsahuje v priemere asi 12 až 14 gramov čistého etanolu. V Európe sa za 1 nápoj (1 jednotku) považuje 1 dcl vína, 0,5 l piva alebo 5 cl tvrdého alkoholu, ktoré obsahujú 10 gramov čistého etanolu. V súčasnosti ale napr. široká škála mikropivovarov a niektorých výrobcov vína vyrába produkty s vyšším obsahom etanolu v jednom nápoji. Definícia umierneného pitia je niečím vyvažujúcim týkajúci sa benefitov a rizík konzumácie alkoholu. O umiernennej konzumácii vína môžeme hovoriť v tom okamihu, keď zdravotné prínosy alkoholu jednoznačne prevažujú nad rizikami. Najnovší konsenzus ustanovuje, že tento bod nemá byť u mužov viac ako 1–2 nápoje (jednotky) denne a u žien nie viac ako 1 nápoj (jednotka) denne. Toto je definícia, ktorú uznáva a používa Americké ministerstvo poľnohospodárstva a odporúčajú aj Dietetické pokyny pre Američanov na roky 2015–2020. Totožné sú i odporúčania všeobecne platné a uznávané aj v Európe. Aké sú teda možné zdravotné výhody spojené s miernym požívaním alkoholu?

Víno a kardiovaskulárne ochorenia

Priaznivý vplyv alkoholu na kardiovaskulárny systém bol prvýkrát popísaný už v roku 1786. Za posledných sto rokov potvrdila tieto zistenia najmenej stovka štúdií. K najväčším európskym patrila práca G r o n b a e k a (11 rokov sledoval 24 523 mužov a žien a zistil úmrtnosť stredných konzumentov o 20 % nižšiu), z amerických štúdií je známa štúdia K l a t s k é h o, ktorý sledoval 128 934 mužov a žien a zistil úmrtnosť až o 30 % nižšiu (JACC, 2003). K ďalším významným štúdiám patria práce F r a n k e l et al. (1993), ktorí zistili zníženie peroxidácie lipidov v plazme ľudí pôsobením kvercetínu, ktorý sa vyskytuje v červenom víne. P a t t i c h i s et al. (1995) potvrdili priaznivé vlastnosti

červeného vína, ktoré by mohli zahŕňať antioxidantnú aktivitu. Fenolové látky červeného vína znižujú oxidáciu LDL cholesterolu v plazme u ľudí, a tým pôsobia proti vývoju aterosklerózy. F u h r m a n et al. (1995) sledovali koncentráciu HDL cholesterolu v plazme u ľudí, ktorí denne pili 400 ml červeného vína počas dvoch týždňov. Zistili zvýšenú koncentráciu HDL cholesterolu v plazme, ktorý môže prispieť k zníženiu rizika srdcovo-cievnych ochorení. M o s i n g e r (1997) dokázal, že nie alkoholová zložka, ale polyfenolové látky vo víne chránia LDL cholesterol pred aterogénnou modifikáciou. S l a n e et al. (1994) zistili, že flavonoidy kvercetín a rutín inhibujú aktivitu trombocytov. D e m r o w et al. (1995) vysvetľujú biologickú aktivitu prírodných látok vo víne, so zameraním na ich antikoagulačné vlastnosti.

Podľa G o l d b e r g a a kol. (1995a,b) viac ako 100 prospektívnych štúdií ukazuje inverznú súvislosť medzi ľahkým a miernym pitím a rizikom srdcového infarktu, ischemickej cievnej mozgovej príhody periférnych vaskulárnych chorôb, náhlejšej srdcovej smrti a smrti zo všetkých kardiovaskulárnych príčin. Účinok je pomerne konzistentný, čo zodpovedá zníženiu rizika o 25–40 %. Zvýšenie príjmu alkoholu na viac ako 4 nápoje denne však môže zvýšiť riziko hypertenzie, abnormálnych srdcových rytmov, mŕtvice, srdcového infarktu a smrti. Perspektívne štúdie súvislosť medzi miernym pitím a nižším rizikom kardiovaskulárnych chorôb sa pozorovala ako u mužov, tak aj u žien. Podľa Solomona a kol. vzťahuje sa na ľudí, ktorí nemajú srdcové choroby, ale tiež aj na ľudí s vysokým rizikom srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody alebo na úmrtia na kardiovaskulárne choroby, vrátane ľudí s cukrovkou 2. typu, s vysokým krvným tlakom a na ľudí s majúcimi kardiovaskulárne choroby. Podľa Mutamala a kol. tieto výhody sa vzťahujú aj na starších jedincov. Myšlienka, že striedme, resp. umiernené pitie chráni pred srdcovo-cievnyimi chorobami, má biologickú a vedeckú podstatu. Podľa B o o y s a a kol. mierne množstvo alkoholu zvyšuje hladinu lipoproteínov s vysokou hustotou (HDL cholesterolu alebo teda toho „dobrého“ cholesterol) a vyššie hladiny HDL cholesterolu súvisia s väčšou ochranou pred srdcovými chorobami. Podľa B o o y s a a kol. mierna konzumácia alkoholu bola tiež spojená s ďalšími prospešnými zmenami, a to od zlepšenia citlivosti k inzulínu po zlepšenie faktorov ovplyvňujúcich zrážanie krvi, ako je napríklad aktivátor plazminogénu tkanivového typu, fibrinogén, faktor zrážania krvi VII a von W i l l e b r a n d o v faktor. Ta-

kéto zmeny by mali skôr brániť tvorbe malých krvných zrazenín, ktoré môžu upchávať tepny v srdci, krku a mozgu, čo je hlavnou príčinou mnohých infarktov a najbežnejších druhov cievnej mozgovej príhody. Je červené víno lepšie? Niektorí odborníci tvrdia, že je rozdiel medzi pitím bieleho a červené vína, ale iné výskumy naznačujú, že výber nápojov má malý vplyv na kardiovaskulárny prospech. V červených vínach je vyšší podiel výskytu polyfenolických látok, ktorých pozitívny účinok na organizmus je viac popísaný. V bielych vínach sa zasa nachádzajú iné zlúčeniny, ktoré môžu mať pozitívny vplyv na zdravie ľudí. Ak sa porovnával celkový antioxidačný účinok, ktorý je podstatou pozitívneho účinku na zdravie ľudí, tak nebol zaznamenaný významný rozdiel medzi bielymi a červenými vínami.

Štúdie o partnerstve, rodinách a adopciách pevne potvrdili, že genetika hrá dôležitú úlohu pri určovaní preferencií jednotlivca pre alkohol a jeho pravdepodobnosti vzniku alkoholizmu. Alkoholizmus sa neriadi jednoduchými pravidlami dedenia, ktoré stanovil Gregor Mendel. Namiesto toho je ovplyvnený niekoľkými génmi, ktoré interagujú navzájom a s faktormi prostredia. Existujú aj dôkazy, že gény ovplyvňujú, ako alkohol ovplyvňuje kardiovaskulárny systém. Enzým nazývaný alkohol dehydrogenáza pomáha metabolizovať alkohol. Jeden variant tohto enzýmu, nazývaný alkohol-dehydrogenáza typu 1C (ADH1C), má dve varianty. Jeden variant rýchlo odbúrava alkohol, druhý to robí pomalšie. Mierni konzumenti alkoholu, ktorí majú dve kópie génu pre pomaly pôsobiaci enzým, majú oveľa nižšie riziko kardiovaskulárnych ochorení ako stredne konzumujúci alkoholicy, ktorí majú dva gény pre rýchlo pôsobiaci enzým. Medzi nimi je jeden s jedným génom pre pomaly pôsobiaci enzým a jedným pre rýchlejší enzým. Je možné, že rýchlo pôsobiaci enzým štiepi alkohol skôr, ako bude mať priaznivý vplyv na HDL a faktory zrážania. Je zaujímavé, že tieto rozdiely v géne ADH1C neovplyvňujú riziko srdcových chorôb u ľudí, ktorí nepijú alkohol. To dodáva silné nepriame dôkazy o tom, že samotný alkohol znižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení.

To, čo sa pije (víno, pivo alebo tvrdý alkohol) sa nezdá byť ani zďaleka také dôležité ako to, ako sa pije. Dať si v sobotu večer 7 nápojov a potom nepiť zvyšok týždňa sa vôbec nevyrovná tomu, ak sa konzumuje 1 nápoj denne. Celkový týždenný počet môže byť rovnaký, ale zdravotné dopady nie. Medzi účastníkmi následnej štúdie „*Health Professionals Follow-up Study*“ bola konzumácia alkoholu najmenej tri alebo štyri dni v týždni nepriamo spojená

s rizikom infarktu myokardu. Zdá sa, že práve spotrebované množstvo menej ako 10 gramov denne alebo viac ako 30 gramov je tým rizikovým faktorom a nezáleží až tak na pravidelnosti konzumácie (Mukamal a kol., 2001). Podobný vzorec bol pozorovaný u dánskych mužov (Tolstrup a kol.). Podľa Mostofského a kol. analýza konzumácie alkoholu u žien zo štúdií I a II sestier o zdraví ukázalo, že menšie množstvo alkoholu (asi 1 nápoj denne) rozložené na štyri alebo viac dní v týždni malo najnižšiu úmrtnosť z akejkoľvek príčiny v porovnaní so ženami, ktoré vypili rovnaké množstvo alkoholu, ale za jeden alebo dva dni. Najefektívnejším spôsobom vyšetrenia vplyvu alkoholu na kardiovaskulárne choroby by bola veľká štúdia, v ktorej boli niektorí dobrovoľníci náhodne zaradení do skupiny, ktorá by mala konzumáciu 1 alebo viac alkoholických nápojov denne a iní by mali nápoje, ktoré by vyzerali, chutili a voňali ako alkohol, ale boli by vlastne bez alkoholu. Boli mnohé pokusy o uskutočnenie takýchto štúdií, ale neboli dotiahnuté do konca. Mnohé z podobných pokusov sa uskutočňovali týždne, ba až v niekoľkých prípadoch až mesiace, dokonca až 2 roky, aby sa preskúmali zmeny v krvi, avšak dlhodobé skúšanie zamerané na experimentálne testovanie účinkov alkoholu na kardiovaskulárne choroby nebolo uskutočnené. Nedávne úspešné úsilie v USA zahájiť medzinárodnú štúdiu, ktorá by bola financovaná z Národných inštitútov zdravia zlyhalo. Aj keď bol návrh podrobený partnerskému preskúmaniu a pôvodní účastníci boli randomizovaní tak, aby pili umiernené, ľudia, ktorí o štúdiu rozhodovali, buď hlasovali proti alebo sa zdržali hlasovania, preto sa ju NIH po rozhodovaní z dôvodu obáv z vnútornej politiky post hoc rozhodla zastaviť. Bohužiaľ, o nejakú dlhodobú štúdiu o účinku alkoholu na zdravie ľudí sa už možno nikdy v budúcnosti nebudeme môcť pokúšať, napriek tomu spojenie medzi miernym pitím a kardiovaskulárnymi chorobami predstavuje takmer určite vzťah príčin a následkov na základe všetkých doteraz dostupných dôkazov.

Nádorové ochorenia

Podľa prác viacerých autorov existujú presvedčivé dôkazy o tom, že konzumácia alkoholu zvyšuje riziko rakoviny prsníka a čím viac alkoholu sa konzumuje, tým väčšie je riziko. Veľká prospektívna štúdia sledujúca 88 084 žien a 47 881 mužov po dobu 30 rokov zistila, že dokonca 1 nápoj denne zvyšuje riziko rakoviny súvisiace s alkoholom u žien (kolorektálny nádor, nádory prsníka, ústnej dutiny,

hltanu, hrtanu, pečene a pažeráku), ale hlavne medzi rakovinou prsníka u fajčiarok aj u nefajčiarok. 1 až 2 nápoje denne u mužov, ktorí nefajčili, neboli spojené so zvýšeným rizikom rakoviny súvisiacej s alkoholom (C a o a kol., 2015).

V kombinovanej analýze šiestich veľkých prospektívnych štúdií, ktoré zahŕňali viac ako 320 000 žien, vedci zistili, že konzumácia 2–5 nápojov denne v porovnaní s abstinentmi zvýšila pravdepodobnosť vzniku rakoviny prsníka až o 41 %. Nezáležalo na tom, či formou alkoholu bolo víno, pivo alebo tvrdý alkohol (S m i t h - W a r n e r a kol.). To neznamená, že asi 40 % žien, ktoré vypijú 2 až 5 nápojov denne, by malo dostať rakovinu prsníka. Avšak je tu však rozdiel vo výskyte rakoviny prsníka. Podľa K i m a a kol. iba asi u 13 žien konzumujúcich 2–5 nápojov z každých 100 žien sa počas života vyvinie rakovina prsníka, pričom súčasné priemerné riziko výskytu rakoviny prsníka u žien v USA je, že sa vyvinie u 17 až 18 z každých 100 žien. Ak by malo platiť pôvodné tvrdenie, tak toto mierne zvýšenie by sa každý rok prejavilo na podstatne väčšom počte žien s rakovinou prsníka.

Nedostatok folátov alebo kyseliny listovej v strave tak tiež zvyšuje riziko rakoviny prsníka u žien. Podľa M a a kol. (1999, 2013) foláty sú potrebné na produkciu nových buniek a na prevenciu zmien v DNA. Nedostatok folátov, ktorý sa môže vyskytnúť pri nadmernom pití alkoholu, môže spôsobiť zmeny v génoch, ktoré môžu viesť k rakovine. Alkohol tiež zvyšuje hladinu estrogénu, ktorý podporuje rast určitých buniek rakoviny prsníka. Zdá sa, že ak sa užije aspoň 1 nápoj alkoholu denne pri adekvátnom príjme folátov (teda najmenej 400 mikrogramov denne), znižuje sa toto zvýšené riziko.

Vedci zistili silnú súvislosť medzi tromi faktormi – genetikou, príjmom folátov a alkoholom v kohortovej štúdií „Nurses 'Health Study II“ u 2 866 mladých žien s priemerným vekom 36 rokov, ktorým bola diagnostikovaná invazívna rakovina prsníka. U pacientov s rodinnou anamnézou rakoviny prsníka, ktorí vypili 10 gramov alebo viac alkoholických nápojov denne (čo zodpovedá 1 alebo viac nápojom) a jedli menej ako 400 mikrogramov folátu denne, sa takmer zdvojnásobilo riziko vzniku rakoviny (konkrétne bolo 1,8-násobné). Ženy, ktoré vypili toto množstvo alkoholu, ale nemali v anamnéze rakovinu prsníka a jedli najmenej 400 mikrogramov folátu denne, nemali zvýšené riziko rakoviny prsníka.

Na druhej strane umiernená konzumácia vína môže viesť k zníženiu rizika vzniku nádorových ochorení. Používanie prirodzene sa vyskytujúcich fytochemikálií (bioaktívnych látok) a dietetických zlúčenín so silnými antioxidantnými a protizápalovými vlastnosťami predstavuje nový prístup k prevencii a kontrole nádorových ochorení. Jedna z takýchto zlúčenín, resveratrol, prítomná v hrozne, bobuľových plodoch, arašidoch, ako aj v červenom víne, sa ukázala ako sľubná molekula, ktorá inhibuje karcinogénu pleiotropným mechanizmom účinku. Tento prehľad skúma súčasné poznatky o *in vitro* a *in vivo* štúdiách založených na mechanizme chemopreventívneho a chemoterapeutického potenciálu resveratrolu pri rakovine pečene (B i s h a y e e, A. et al., 2009).

Umiernená konzumácia vína môže znížiť výskyt a zlepšiť prognózu rakoviny prostaty. Potvrdila to i štúdia Mary D o w n e r o v e j so spolupracovníkmi (2019), ktorí zistili, že muži bez rakoviny, ktorí konzumovali alkohol, mali o niečo nižšie riziko smrtelnej rakoviny prostaty v porovnaní s abstinentmi. U mužov s rakovinou prostaty bolo červené víno spojené s nižším rizikom progresie do smrtelnej choroby. Tieto pozorované asociácie si zaslúžia ďalšiu štúdiu, ale poskytujú záruku, že mierna konzumácia alkoholu je pre pacientov s rakovinou prostaty bezpečná.

Alkohol, žlčové kamene a cukrovka

Výhody umierneného pitia sa neobmedzujú iba na srdce. V štúdiách „Health Nurses 'Health“, „Health Professionals Follow-up Study“ a ďalších štúdiách sa výskyt žlčových kameňov a cukrovky typu 2 vyskytoval u ľudí konzumujúcich menšie dávky nápojov s menšou pravdepodobnosťou. Rovnako ako inde aj tu sa kladie dôraz na mierne pitie. Podľa K o p p e s a a kol. (2005) v metaanalýze 15 pôvodných prospektívnych kohortných štúdií, ktoré sledovali 369 862 účastníkov priemerne 12 rokov, sa zistilo o 30 % nižšie riziko cukrovky typu 2 pri miernom pití (0,5–4 nápoje denne), ale nebol zaznamenaný žiadny ochranný účinok u tých, ktorí pijú buď menej alebo viac ako toto množstvo. Ani sociálne a psychologické výhody konzumácie alkoholu nemožno ignorovať. Nápoj pred jedlom môže zlepšiť trávenie alebo poskytnúť upokojujúci odpočinok na konci stresujúceho dňa. Príležitostný drink s priateľmi môže byť spoločenským tonikom. Tieto fyzické a sociálne účinky môžu tiež prispieť k zdraviu a pohode.

Alkohol a metabolický syndróm (MetS)

Metabolický syndróm (MetS), ktorý sa stal hlavným záujmom verejného zdravotníctva, je skupina metabolických abnormalít, ktoré zahŕňajú abdominálnu obezitu, zvýšenú hladinu triacylglycerolu, nízke koncentrácie HDL-cholesterolu (HDL-c), hypertenziu a hyperglykémiu, sa stal hlavným záujmom verejného zdravia. Je výsledkom interakcie viacerých faktorov vrátane genetických a environmentálnych faktorov, pričom pri jeho vývoji zohrávajú zásadnú úlohu stravovacie návyky. Predchádzajúce štúdie zistili pozitívny aj negatívny vplyv príjmu alkoholu na riziko MetS. V meta-analýze pozorovacích štúdií však *Alkerwiet a kol.* preukázali, že priaznivý metabolický účinok sa javí ako obmedzený u umierneného príjmu alkoholu, konkrétne 20 g/d u žien a 40 g/d u mužov. Zatiaľ čo niektorí autori nezistili žiadne rozdiely v miere výskytu MetS medzi konzumentmi rôznych alkoholických nápojov, iní uviedli nižšiu mieru výskytu medzi pijanmi vína. Avšak s využitím pozdĺžneho dizajnu v štúdií „*SUN (Seguimiento Universidad de Navarra)*“ zistil *Barrío-Lopez a kol.* (2013) zistili, že konzumácia najmenej siedmich alkoholických nápojov týždenne mala vyššiu pravdepodobnosť vzniku MetS, nenašli však nijakú významnú súvislosť medzi spotrebou vína alebo alkoholu a MetS. Červené víno, ktoré obsahuje alkohol, je však taktiež bohaté na polyfenoly, ktoré môžu mať priaznivý vplyv na metabolizmus uhľohydrátov a na krvný tlak. Rôzne intervenčné štúdie na ľuďoch preukázali, že iné potraviny bohaté na polyfenoly zvyšujú koncentrácie HDL-c. Avšak niekoľko štúdií, ktoré sa uskutočnili na ľuďoch, pokiaľ ide o účinky potravín bohatých na polyfenoly na brušnú adipozitu priniesli protichodné výsledky, pričom štúdie preukázali pozitívne účinky alebo žiadny účinok. Účelom jednej z týchto štúdií bolo preskúmať asociáciu medzi spotrebou červeného vína a prevalenciou MetS a jeho zložiek u staršej stredomorskej populácie s vysokým kardiovaskulárnym rizikom. V porovnaní s osobami, ktoré nepijú, majú priemerní konzumenti červeného vína staršej populácie s vysokým kardiovaskulárnym rizikom nižšie riziko vzniku MetS napriek tomu, že majú abnormálny obvod pásu, nízke koncentrácie HDL-c, vysoký TK a hyperglykémiu, čo sú štyri z piatich individuálnych metabolických kritérií zahrnutých v jeho definícii. Predchádzajúce štúdie týkajúce sa súvislosti medzi príjmom alkoholu a rozvojom metabolického syndrómu (MetS) priniesli nekonzistentné výsledky. Okrem toho niekoľko štúdií analyzovalo účinky spotreby červeného vína na výskyt (prevalenciu) MetS

a jeho zložiek. Pretože priemerní konzumenti červeného vína majú lepší lipidový profil a nižší výskyt cukrovky, hypertenzie a abdominálnej obezity, čo sú všetko zložky MetS, predpokladalo sa, že mierna konzumácia červeného vína môže byť spojená s nižšou prevalenciou MetS. V tejto prierezovej štúdií s 5801 staršími účastníkmi s vysokým kardiovaskulárnym rizikom zahrnutou do štúdie „*PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea)*“ 3897 probandov splnilo na začiatku kritériá MetS. Príjem červeného vína bol zaznamenaný pomocou validovaného FFQ dotazníku s 137 položkami. Na odhad asociácie medzi príjmom červeného vína a prevalenciou MetS bola vykonaná viacnásobná logistická regresná analýza. V porovnaní s osobami, ktoré nepijú, sa zistilo, že u mierne pijúcich červené víno (≥ 1 nápoj/d) je znížené riziko prevládajúceho MetS, nižšie riziko abnormálneho pásu obvod, nízke koncentrácie HDL-cholesterolu, nižší výskyt vysokého krvného tlaku a nižší výskyt vysokých koncentrácií glukózy v plazme nalačno. Podľa *Tresserra-Rimbau a kol.* sa zistilo, že táto asociácia je silnejšia u ženských účastníkov, u účastníkov vo veku do 70 rokov a u účastníkov, ktorí boli bývalými alebo súčasnými fajčiarmi. Nezistila sa žiadna významná súvislosť medzi príjmom červeného vína (≥ 1 nápoj/d) a koncentraciami triacylglycerolov (TAG). Záverom možno povedať, že mierna spotreba RW je spojená s nižšou prevalenciou MetS u staršej stredomorskej populácie s vysokým kardiovaskulárnym rizikom.

Alkohol a prírastok hmotnosti

Konzumácia vína je často spájaná so zvýšeným kalorickým príjmom. Jedna porcia alkoholu v priemere obsahuje 100–150 kalórií, takže aj mierne množstvo 3 nápojov denne môže prispieť viac ako 300 kalóriami. Miešané nápoje, do ktorých sa pridáva džús, tonik alebo sirupy, ďalej zvyšujú kalórie a zvyšujú riziko priberania v priebehu času. Prospektívna štúdia sledujúca takmer 15 000 mužov v štvorročných obdobiach však zistila iba zvýšené riziko menšieho prírastku hmotnosti pri vyššom príjme alkoholu (*Downer a kol.*, 2017). V porovnaní s tými, ktorí nezmenili príjem alkoholu, tí, ktorí zvýšili príjem o 2 alebo viac nápojov denne, pribrali o niečo viac ako pol kila. Alkohol zvyšuje chuť do jedla a zistilo sa, že príjem kalórií (nie z alkoholu) mal tendenciu stúpať spolu s príjmom alkoholu.

So stravovacími zvyklosťami, obezitou a dlhovekosťou, resp. anti-aging efektom by bolo vhodné uviesť ešte jednu štúdiu, ktorú uskutočnil prof. *David Sinclair* a

z Harvardskej univerzity v Bostone a ktorá bola uverejnená v časopise Nature v r. 2006. Prof. S i n c l a i r a jeho tím analyzoval vplyv resveratrolu na troch skupinách myší, pričom 1. skupina myší dostávala zvyčajnú stravu, 2. skupina myší dostávala vysoko kalorickú stravu a 3. skupina myší dostávala vysoko kalorickú stravu, ale aj s prídavkom resveratrolu. Pokus bol ukončený, keď dosiahli myši vek 114 týždňov a z výsledkov štúdie vyplýva, že 58 % z obeznych myší umrelo, ale zo skupín 1. a 3. umrelo len 42 % myší. Aký z toho plynie záver? Prof. Rafael de C a b o, spoluautor štúdie z Národného inštitútu starnutia v USA povedal, že: „po 6. mesiacoch resveratrol zabránil väčšine negatívnych účinkov vysoko kalorickej diéty“. A to je možno také malé svetielko, ktoré nám svieti na konci tunela našich zlých stravovacích zvyklostí

ZÁVER

Ak hovoríme o konzumácii alkoholu, hoci i pri umierenej konzumácii, musíme mať stále na zreteli vyváženú riziká a prínosov pre zdravie. Vzhľadom na zložitosť účinkov alkoholu na telo a zložitosť ľudí, ktorí ho pijú, všeobecné odporúčania týkajúce sa alkoholu neprichádzajú do úvahy. Podľa najnovších výskumov môžeme iba tolerovať konzumáciu umiernených dávok alkoholu. Pretože každý z nás má jedinečnú osobnú a rodinnú históriu, alkohol ponúka každému človeku iné spektrum výhod a rizík. Bez ohľadu na to, či sa pije alkohol, najmä na „liečivé účely“, je potrebné starostlivo zvážiť tieto výhody a riziká.

Výhody a riziká mierneho pitia sa menia počas celého života. Riziká vo všeobecnosti prevyšujú prínosy až do stredného veku, keď kardiovaskulárne choroby začnú predstavovať čoraz väčší podiel chorobnosti a úmrtnosti.

Ak je konzument vína štíhly, fyzicky aktívny, nefajčí, zdravo sa stravuje a nemá v rodinnej anamnéze srdcové choroby, pitie alkoholu príliš neprispieje k zníženiu rizika kardiovaskulárnych chorôb. Dokonca u 30-ročného muža prevyšuje zvýšené riziko nehôd súvisiacich s alkoholom možné výhody mierneho požívania alkoholu spojených so srdcom. Ak je konzument vína muž, ktorý v minulosti nemal alkoholizmus a má mierne až vysoké riziko kardiovaskulárnych chorôb, denné pitie alkoholu by toto riziko mohlo znížiť. Mierne pitie môže byť obzvlášť výhodné, ak má tento konzument vína nízke HDL, ktoré sa pri diéte a cvičení jednoducho nemusí zvýšiť. Pre 60-ročného

muža môže 1 nápoj denne poskytnúť ochranu pred kardiovaskulárnymi ochoreniami, ktoré pravdepodobne prevážia potenciálnu ujmu (za predpokladu, že nie je náchylný na alkoholizmus).

Ak je konzumentom vína žena bez alkoholizmu, ktorá má stredné až vysoké riziko kardiovaskulárnych chorôb, možné výhody denného pitia vína musia byť vyvážené oproti možno i malému zvýšeniu rizika rakoviny prsníka. Pre tehotnú ženu a jej nenarodené dieťa, zotavujúci sa alkoholik, človek s ochorením pečene a ľudia užívajúci jeden alebo viac liekov denne, ktoré interagujú s alkoholom, ponúka mierne pitie malý prínos a značné riziká. Pre 60-ročnú ženu sú výpočty pomeru prínosu a rizika zložitejšie. Podľa údajov z USA desaťkrát viac žien ročne zomiera na kardiovaskulárne ochorenia (460 000) ako na rakovinu prsníka (41 000). Štúdie však ukazujú, že ženy sa oveľa viac boja vzniku rakoviny prsníka ako kardiovaskulárnych ochorení, čo treba zohľadniť v rovnici.

Vo všeobecnosti je potrebné konštatovať, že možná a zároveň aj nutná je iba umiernená konzumácia vína, čo znamená konzumáciu maximálne 2 nápoje denne pre mužov (teda 10–20 gramov čistého etanolu) alebo 1 nápoj denne pre ženy (teda 10 gramov čistého etanolu). Súčasne sa odporúča príjem dostatočného množstva folátov, najmenej 400 mikrogramov denne.

A čo nás čaká v budúcnosti? Frank J o n e s vo svojej knihe „Vino – každý deň jeden pohár pre zdravie“ prirovnáva antioxidanty obsiahnuté vo víne ku koňským pretekcom, ktoré nazval „Veľké flavonoidové dostihy“ a jednotlivých účastníkov zoradil takto: favoritmi sú: resveratrol, ktorý je výborný proti krvným zrazeninám, inhibuje škodlivý LDL-cholesterol a prudko zvyšuje podiel dobrého HDL-cholesterolu, kvercetín má dvojitý účinok – v boji s aterosklerózou a s rakovinou: pôsobí proti hromadeniu tukových plátov, je všestranným silným antioxidantom a štúdie zistili, že vysoká konzumácia potravín obsahujúcich kvercetín znižuje výskyt rakoviny žalúdka, hrubého červa a iných typov nádorovej choroby a katechín, ktorý má silné antioxidantné účinky. Za čierne kone súťaže, ktoré nás v budúcnosti môžu prekvapiť, považuje Jones rutín, glukozid kvercetínu, kyselinu galovú, cianidín a myricetínu.

LITERATÚRA

1. **Baptista J. A. B., Tavares J. F. P., Carvalho R. C. B. (2001):** Comparison of polyphenols and aroma in red wines from

- Portuguese mainland versus Azores Islands. *Food Res. Int.* 34(4): 345–355, doi.org/10.1016/S0963-9969(00)00174-5.
2. Barrio-Lopez, M. T., Bes-Rastrollo, M., Sayon-Orea, C., Garcia-Lopez, M., Fernandez-Montero, A., Gea, A., Martinez-Gonzalez, M. A. (2013): Different types of alcoholic beverages and incidence of metabolic syndrome and its components in a Mediterranean cohort. *Clinical nutrition*, 32(5), 797–804.
 3. Bastianetto, S. (2002): Red wine consumption and brain aging. *Nutrition*, Vol. 18, 2002, No. 4, p. 432–433.
 4. Baur, J., Pearson, K., Price, N. et al.: Resveratrol improves health and survival of mice on a high-calorie diet. *Nature*, 444, 337–342 (2006). <https://doi.org/10.1038/nature05354>.
 5. Beliveau, R., Gingras, D. (2008): Výživa ako zbraň proti rakovine, Balneotherma, 2008, 218 str.
 6. Belleville J., (2002): The French paradox: Possible involvement of ethanol in the protective effect against cardiovascular diseases. *Nutrition*, 18: 173.
 7. Bishayee, A., Politis, T., Darvesh, A. S. (2010): Resveratrol in the chemoprevention and treatment of hepatocellular carcinoma. *Cancer Treatment Reviews*, 36 (2010) 43–53. doi.org/10.1016/j.ctrv.2009.10.002.
 8. Cao, Y., Willett, W. C., Rimm, E. B., Stampfer, M. J., Giovannucci, E. L. (2015): Light to moderate intake of alcohol, drinking patterns, and risk of cancer: results from two prospective US cohort studies. *BMJ*, 2015; 351:h4238, doi: <https://doi.org/10.1136/bmj.h4238>.
 9. Clare, S. S., Skurray, G., Shalliker, A. (2004): Effect of pomace-contacting method on the concentration of cis- and trans-resveratrol and resveratrol glucoside isomers in wine, *American Journal of Enology and Viticulture*, 55(4): 401–406.
 10. Corder, R. (2007): *Vino jako lék*. Praha, Ikar, 2007, 288 s. ISBN 978-80-249-0992-9.
 11. Downer, M. K., Bertoia, M. L., Mukamal, K. J., Rimm, E. B., Stampfer, M. J. (2017): Change in alcohol intake in relation to weight change in a cohort of US men with 24 years of follow-up. *Obesity*, 25(11), 1988–1996. doi.org/10.1002/oby.21979.
 12. Downer, M. K., Kenfield, S. A., Stampfer, M. J., Wilson, K. M., Dickerman, B. A., Giovannucci, E. L., Van Blarigan, E. L. (2019): Alcohol intake and risk of lethal prostate cancer in the health professionals follow-up study. *Journal of Clinical Oncology*, 37(17), 1499. doi: 10.1200/JCO.18.02462.
 13. Ďuračková, Z. (1997): Antioxidanty v dobrom aj v zlom. *Klin. Biochem. Metab.*, roč. 5, 1997, č. 3, s. 227–231.
 14. Ďuračková, Z. (1998): *Volné radikály a antioxidanty v medicíne (I.)*. Bratislava, Slovak Academic Press. 1998. 258 s. ISBN 80–88908–11–6.
 15. Eder, R., Wendelin, S., Vrhovsek, U. (2001): Resveratrol concentration in muscadine berries, juice, pomace, purees, seeds, and wine. *American Journal of Enology and Viticulture*, 47, 57–62.
 16. Frankel, E. N., German, J. B., Kinsella, J. E., Parks, E., Kanfer, J. (1993): Inhibition of oxidation of human low-density lipoprotein by phenolic substances in red wine. *The Lancet*, 341(8843), 454–457.
 17. Fuhrman, B., Lavy, A., Aviram, M. (1995): Consumption of red wine with meals reduces the susceptibility of human plasma and low-density lipoprotein to lipid peroxidation. *The American journal of clinical nutrition*, 61(3), 549–554.
 18. Gepner, Y., Golan, R., Harman-Boehm, I., et al. (2015): Effects of Initiating Moderate Alcohol Intake on Cardiometabolic Risk in Adults With Type 2 Diabetes: A 2-Year Randomized, Controlled Trial. *Ann Intern Med.*, 2015; 163: 569–579. [Epub 20 October 2015]. doi: 10.7326/M14-1650.
 19. Gerogiannaki-Christopoulou, M., et al. (2005): Trans-resveratrol in wines from the major Greek red and white grape varieties. *Food Control*, 2005. cit. Pavloušek, P., 2005: Význam vína pro zdraví člověka. *Vinařský obzor*, roč. 98, 2005, č. 12, s. 642. ISSN 1212-7884.
 20. Goldberg, D. M., HahnJoel, S. E., Parkes, G. (1995a): Beyond alcohol: Beverage consumption and cardiovascular mortality. *Clinica Chimica Acta*, Volume 237, Issues 1–2, 15 June 1995, Pages 155–187, doi.org/10.1016/0009-8981(95)06069-P.
 21. Goldberg, D. M., Yan, J., Ng, E., Diamandis, E. P., Karuman-chiri, A. Soleas, G., Waterhouse, A. L. (1995b): A global survey of trans-resveratrol concentration in commercial wine: preliminary survey of its concentration in commercial wines. *Am. J. Enol. Vitic.*, 1995, no. 46, p.159–165.
 22. Grønbaek, M., Deis, A., Sørensen, T. I., Becker, U., Schnohr, P., Jensen, G. (1995): Mortality associated with moderate intakes of wine, beer, or spirits. *BMJ*, 1995 May 6; 310(6988): 1165–9. doi: 10.1136/bmj.310.6988.1165. PMID: 7767150; PMCID: PMC2549555.
 23. Jones, F. (1995): *Vino – Každý den sklenku pro zdraví*. Knižní klub Praha 1995, 240 str.
 24. Klatsky, A. L., Armstrong, M. A., Kipp, H. (1990): Correlates of alcoholic beverage preference: Traits of persons who choose wine, liquor or beer. *British Journal of Addiction*, 85(10), 1279–1289. <https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1990.tb01604.x>.
 25. Kerry, N. L., Abbey, M. (1997): Red wine and fractionated phenolic compounds prepared from red wine inhibit low

- density lipoprotein oxidation *in vitro*. *Atherosclerosis*, 135: 93–102.
26. **Kloner, R. A., Rezkalla, S. H. (2007)**: To Drink or Not to Drink? That Is the Question. *Circulation*, 2007; 116: 1306–1317, doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.678375.
27. **Kopec, K. (1999)**: Resveratrol – a chemoprotective component of grapes and wine. *Horticultural Sciences (Zahradnictví)*, 26 (4), 135–138.
28. **Kopp, P. (1998)**: Resveratrol, a phytoestrogen found in red wine. A possible explanation for the conundrum of the “French paradox”? *Eur. J. Endocrinol.*, 1998 Jun; 138(6): 619–20. doi: 10.1530/eje.0.1380619. PMID: 9678525.
29. **Koppes, L. L., Dekker, J. M., Hendriks, H. F., Bouter, L. M., Heine, R. J. (2005)**: Moderate alcohol consumption lowers the risk of type 2 diabetes: a meta-analysis of prospective observational studies. *Diabetes care*, 28(3), 719–725, doi.org/10.2337/diacare.28.3.719.
30. **Kyselakova, M., Dadakova, E., Vrchotova, N., Triska, J. (2003)**: Determination of Free and Conjugated Quercetin in Moravian Red Wines. *Chemické Listy*, 97(7). Available at: <http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2228>.
31. **Ma, J., Stampfer, M. J., Christensen, B., Giovannucci, E., Hunter, D. J., Chen, J., Rozen, R. (1999)**: A polymorphism of the methionine synthase gene: association with plasma folate, vitamin B12, homocyst (e) ine, and colorectal cancer risk. *Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention*, 8(9), 825–829.
32. **Ma, Y., Yang, Y., Wang, F., Zhang, P., Shi, C., Zou, Y., Qin, H. (2013)**: Obesity and risk of colorectal cancer: a systematic review of prospective studies. *PLOS ONE*, 8(1), e53916. doi.org/10.1371/journal.pone.0053916.
33. **Mádr, D., Macík, J. (2005)**: Pít víno je zdravé II. Vybrané příspěvky k konferenci, 2005. *MAMA*, 24 str.
34. **Malík, F., Hronský, V., Liptáková, M. 1999**: Zdravie vo víne? *Vinohrad*, roč. 37, 1999, č. 2, s. 39.
35. **Mosinger, B. J. (1999)**: Higher cholesterol in human LDL is associated with the increase of oxidation susceptibility and the decrease of antioxidant defence: experimental and simulation data. *BBA*, 1453:180–184.
36. **Mukamal, K. J., Rimm, E. B. (2001)**: Alcohol’s effects on the risk for coronary heart disease. *Alcohol Research & Health*, 2001; 25(4): 255–261 PMID: PMC6705710.
37. **Murray, Ch. J. L., et al. (2018)**: GBD 2017 Risk Factor Collaborators. Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. *Lancet*, 2018, Nov. 10; 392(10159): 1923–1994. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32225-6. Epub 2018, Nov. 8. Erratum in: *Lancet*. 2019 Jan 12;393(10167):132. Erratum in: *Lancet*. 2019, Jun 22; 393(10190): e44. PMID: 30496105; PMCID: PMC6227755.
38. **Netzel, M., Strass, G., Bitsch, I., Könitz, R., Christmann, M., Bitsch, R. (2003)**: Effect of grape processing on selected antioxidant phenolics in red wine. *Journal of Food Engineering*, Volume 56, Issues 2–3, February 2003, Pages 223–228. doi.org/10.1016/S0260-8774(02)00256-X.
39. **Pattichis, K., Louca, L. L., Jarman, J., Sandler, M., Glover, V. (1995)**: 5-hydroxytryptamine release from platelets by different red wines: implications for migraine. *European Journal of Pharmacology: Environmental Toxicology and Pharmacology*, Volume 292, Issue 2, 13 January 1995, Pages 173–177, doi.org/10.1016/0926-6917(95)90010-1.
40. **Pavloušek, P. (2005)**: Význam vína pro zdraví člověka. *Vinařský obzor*, roč. 98, 2005, č. 3.
41. **Renaud, S., de Lorgeril, M. (1992)**: Wine, alcohol, platelets, and the French paradox for coronary heart disease. *Lancet*, 1992, no. 339, p. 1523–1526.
42. **Richter J. (2001)**: *Liečenie vínom*. Eko-konzult, Bratislava 2001, 167 str.
43. **Salfeliner, H. (1992)**: *Víno a medicína*. Vitalis, Praha 1992, 192 str.
44. **Slezák, F. 2003**: Víno a zdravie. *Vinič a víno*, roč. 3, 2003, č. 1, s. 19–20. ISSN 1335-7514.
45. **Soleas, G. J., Diamandis, E. P., Goldberg, D. M. (1997a)**: Resveratrol: A molecule whose time has come? And gone? *Clinical Biochemistry*, Volume 30, Issue 2, March 1997, Pages 91–113, doi.org/10.1016/S0009-9120(96)00155-5.
46. **Soleas, G. J., Diamandis, E. P., Goldberg, D. M. (1997b)**: Wine as a Biological Fluid: History, Production, and Role in Disease Prevention. *Journal of Clinical Laboratory Analysis*, 11: 287–313 (1997), doi.org/10.1002/(SICI)1098-2825(1997)11:5<287::AID-JCLA6>3.0.CO;2-4.
47. **St Leger, A. S., Cochrane, A. L., Moore, F. (1979)**: Factors associated with cardiac mortality in developed countries with particular reference to consumption of wine. *The Lancet*, 1, 1017–102.
48. **Šamánek, M., Urbanová, Z. (2003)**: *Pít či nepít? Pítí vína a srdeční infarkt*. Radix, Praha, 2003, 68 str., ISBN 80-86031-46-2.

49. Šulc, M., Faitová, K., Lachman, J., Hejtmánková, A., Pivec, V., Dudjak, J. (2004): Obsah celkových polyfenolických látek v hroznech vybraných odrůd révy vinné. *Vinařský obzor*. 2004, 97(9), 420–421. ISBN 1212-7884.
50. Tomera, J. F. (1999): Current knowledge of the health benefits and disadvantages of wine consumption. *Trends in Food Science & Technology*, Volume 10, Issues 4–5, April 1999, Pages 129–138, doi.org/10.1016/S0924-2244(99)00035-7.
51. Villaño, D., Fernández-Pachón, D., Troncoso, A., García-Parilla, M. C. (2006): Influence of enological practices on the antioxidant activity of wines. *Food Chemistry*, Volume 95, Issue 3, April 2006, Pages 394-404 doi:10.1016/J.FOOD-CHEM.2005.01.005.
52. Vojteková G. (2006): Prospešnosť vína pre zdravie ľudí. *Výživa a zdravie*, 50(2), 2006, s. 20–21.